

A ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA NA REURB: PRECISÃO TÉCNICA, SUSTENTABILIDADE E CONFORMIDADE LEGAL

LUIZ OCTÁVIO OLIANI¹

SIMONE SAYURI SATO²

¹Companhia de Geotecnologias do Paraná – COGEP
Departamento de REURB, Campo Largo, PR

²Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
Centro de Tecnologia e Geociências - CTG
Departamento de Engenharia Cartográfica, Recife, PE

¹luizoliani91@gmail.com, ²simone.sato@ufpe.br

RESUMO - A Regularização Fundiária Urbana – REURB é um processo complexo, porém, essencial para a organização e desenvolvimento das cidades brasileiras, não importando portes e características. No Brasil, muitas áreas urbanas enfrentam problemas relacionados à ocupação irregular do solo, o que gera insegurança jurídica, falta de infraestrutura adequada e dificuldades de acesso aos serviços básicos. A regularização fundiária, gerida pela Lei Federal nº 13.465/2017, surge como uma solução para esses desafios, garantindo o direito à moradia digna e promovendo a inclusão social. Este artigo analisa o papel da engenharia cartográfica e de agrimensura na Regularização Fundiária Urbana (REURB), com base na legislação brasileira vigente, especialmente a Lei 13.465/2017 e o Decreto 9.310/2018. A partir de uma abordagem técnico-legal, discute-se como os levantamentos georreferenciados, os projetos urbanísticos e os sistemas de informações geográficas (SIG) são fundamentais para garantir a precisão posicional, a segurança jurídica e a sustentabilidade ambiental nos processos de regularização. Apontam-se, ainda, desafios e recomendações práticas à atuação de profissionais e gestores públicos no contexto da REURB.

ABSTRACT – Urban Land Regularization - REURB is a complex process, but one that is essential for the organization and development of Brazilian cities, regardless of their size or characteristics. In Brazil, many urban areas face problems related to irregular land occupation, which creates legal uncertainty, a lack of adequate infrastructure and difficulties in accessing basic services. Land regularization, managed by Federal Law 13.465/2017, has emerged as a solution to these challenges, guaranteeing the right to decent housing and promoting social inclusion. This article analyses the role of cartographic and surveying engineering in Urban Land Regularization (REURB), based on current Brazilian legislation, especially Law 13.465/2017 and Decree 9.310/2018. From a technical-legal approach, it discusses how georeferenced surveys, urban planning projects and geographic information systems (GIS) are fundamental to ensuring positional accuracy, legal certainty and environmental sustainability in regularization processes. Challenges and practical recommendations for the work of professionals and public managers in the context of REURB are also pointed out.

1 INTRODUÇÃO

A REURB pode ser definida pelo conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam regularizar áreas urbanas ocupadas de forma irregular e/ou clandestina, conferindo-lhes a segurança jurídica necessária e possibilitando o acesso aos serviços básicos e à infraestrutura adequada (BRASIL, 2007).

Atualmente os processos de regularização fundiária estão respaldados por uma série de leis e normas que estabelecem os procedimentos e diretrizes para sua execução. Destacam-se a Lei Federal nº 13.465/2017, que dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana, e o Decreto Federal nº 9.310/2018, que institui as normas gerais e os procedimentos aplicáveis à Regularização Fundiária Urbana e estabelece os procedimentos para a avaliação e a alienação dos imóveis da União. Além disso, existem normas estaduais e municipais que complementam a legislação federal, adaptando-a aos contextos locais.

Os benefícios quando aplicado a REURB, conforme Dias (2021) é assegurar aos moradores destes núcleos a propriedade de seus imóveis e melhorar o ambiente do ordenamento territorial das cidades, pois regularizar imóveis é mais do que dar a titularidade, é entregar serviços públicos de infraestrutura essenciais à sua população como esgotamento

sanitário, abastecimento de água potável, distribuição de energia elétrica domiciliar, drenagem de águas pluviais, pavimentação de vias de circulação, limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos e iluminação pública. Já para os municípios, a regularização contribui para a regularização fiscal, o aumento da arrecadação de impostos, a valorização dos imóveis, a geração de empregos, o crescimento de investimentos na região, o desenvolvimento imobiliário, estimulando o desenvolvimento econômico local.

O conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais voltadas à integração de núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial exige processos de rigor técnico e abordagem interdisciplinar para assegurar a segurança jurídica da posse, o acesso à moradia digna e a justiça socioespacial. Ademais, embora haja ampla legislação, os desafios técnicos persistem, como as responsabilidades dos profissionais que irão atuar diretamente na REURB (Medeiros, 2024).

Diante desses aspectos, este artigo busca analisar de forma crítica e fundamentada a atuação da engenharia cartográfica e de agrimensura nos processos de regularização fundiária urbana, evidenciando sua contribuição técnica para a legalidade, a sustentabilidade e a justiça social no território urbano brasileiro.

2 METODOLOGIA

A metodologia deste trabalho, se baseia na divisão temática em subtópicos a serem discutidos, sendo eles: papel da engenharia na regularização fundiária; engenharia cartográfica e de agrimensura: Governança Participativa na REURB; mapeamento e SIG para a regularização fundiária.

2.1 O PAPEL DA ENGENHARIA NA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

As engenharias desempenham um papel fundamental no processo de regularização fundiária urbana. É por meio da expertise e do conhecimento técnico dos engenheiros que é possível realizar o levantamento topográfico, o cadastramento multifinalitário, a regularização das edificações e a adequação das áreas para o cumprimento das normas urbanísticas e ambientais.

Um dos primeiros passos no processo é a realização do levantamento topográfico da área a ser regularizada. Esse levantamento é feito por meio de técnicas topográficas, geodésicas e aerofotogramétricas, com a aplicação e uso de equipamentos específicos, como GPS geodésico de alta precisão, estações totais e drones, que permitem obter as coordenadas geográficas e altimétricas precisas do terreno. Com base nesses dados, é possível delimitar corretamente as propriedades e garantir a segurança jurídica da posse.

O Decreto Federal nº 9.310/2018 determina em seu Art. 28 e Art. 29 as diretrizes e precisões, respectivamente, para execução dos levantamentos mencionados, conforme segue:

“Art. 28. Para fins do disposto neste Decreto, considera-se levantamento topográfico georreferenciado o conjunto de:

- I - Levantamento planialtimétrico e cadastral, com georreferenciamento, de que trata o inciso I do caput do art. 35 da Lei nº 13.465, de 2017;
- II - Outros levantamentos georreferenciados necessários para a elaboração do projeto de regularização fundiária;
- III - planta do perímetro;
- IV - Memorial descritivo;
- V - Descrições técnicas das unidades imobiliárias; e
- VI - Outros documentos em que se registrem os vértices definidores de limites, com o uso de métodos e tecnologias que estiverem à disposição e que se adequem melhor às necessidades, segundo a economicidade e a eficiência em sua utilização.

Art. 29. Os levantamentos topográficos georreferenciados serão realizados conforme as normas técnicas para serviços topográficos da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, o disposto no Decreto nº 89.817, de 20 de junho de 1984, as normas técnicas da Diretoria do Serviço Geográfico do Exército Brasileiro e serão acompanhados de ART ou de RRT.

§ 1º Os limites das unidades imobiliárias serão definidos por vértices georreferenciados ao Sistema Geodésico Brasileiro.

§ 2º O vértice definidor do limite terá natureza tridimensional e será definido por suas coordenadas de latitude, longitude e altitude geodésicas.

§ 3º O erro posicional esférico do vértice definidor de limite deverá ser igual ou menor a oito centímetros de raio.

§ 4º O erro posicional de que trata o § 3º terá menor magnitude conforme a avaliação do impacto da propagação dos erros, considerados o desenvolvimento de projetos urbanísticos

e de infraestruturas, o registro de propriedade, a prevenção de riscos e os demais projetos de arquitetura e engenharia.

§ 5º O responsável técnico realizará a avaliação dos impactos da propagação dos erros de que trata o § 4º, previamente à execução do levantamento topográfico georreferenciado.

§ 6º O levantamento topográfico georreferenciado será remetido eletronicamente pelo profissional legalmente habilitado ou pelo órgão público responsável pela sua execução ao Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais na forma estabelecida no Manual Operacional do referido Sistema.

§ 7º O Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais disponibilizará serviço geoespacial de visualização do levantamento topográfico georreferenciado e das parcelas confrontantes para auxiliar os Poderes Públicos, os gestores de cadastro imobiliário e os oficiais de cartório de registro de imóveis na conferência do posicionamento, das distâncias, dos vértices, dos ângulos e da áreas, para fins de obtenção do código identificador unívoco do imóvel em âmbito nacional, previsto no § 1º do art. 8º do Decreto nº 8.764, de 10 de maio de 2016 .”

Durante o processo, muitas vezes, a critério do ente aprovativo, é necessário regularizar também as edificações existentes nas áreas ocupadas de forma informal. Nesse sentido, a engenharia desempenha um papel essencial na análise das construções, verificando se estão de acordo com as normas técnicas e estruturais, assim como se possuem salubridade para seus ocupantes. Em casos de inadequações, os engenheiros podem propor soluções para as correções necessárias, garantindo a segurança e a regularidade das edificações, preservando assim a vida de seus ocupantes.

As engenharias também são responsáveis por verificar a adequação das áreas ocupadas, das questões ambientais e de risco à ocupação, assim como da infraestrutura existente no local de interesse. Isso inclui avaliar as condições de acesso, vias e redes de água, esgoto e energia elétrica, entre outros. Caso seja necessário, os engenheiros podem propor medidas mitigadoras, de melhoria ou de adequação dessas infraestruturas, garantindo que atendam às exigências legais e propiciem condições adequadas de habitabilidade para os moradores.

Outra importante contribuição da engenharia na regularização fundiária é a elaboração de projetos técnicos para a regularização das áreas, pois este conjunto de projetos é fundamental para orientar as ações dos órgãos públicos e garantir a correta execução das etapas do processo de regularização. Entre eles, esses projetos incluem a demarcação das propriedades, a regularização das edificações, a adequação da infraestrutura e a definição de áreas de preservação ambiental, quando necessário, conforme determina o Art. 30 do Decreto Federal nº 9.310/2018:

“Art. 30. O projeto de regularização fundiária conterá, no mínimo:

I - Levantamento planialtimétrico e cadastral com georreferenciamento, subscrito por profissional legalmente habilitado, acompanhado de ART ou de RRT, que demonstrará as unidades, as construções, o sistema viário, as áreas públicas, os acidentes geográficos e os demais elementos caracterizadores do núcleo a ser regularizado; (Redação dada pelo Decreto nº 9.597, de 2018)

II - Planta do perímetro do núcleo urbano informal com demonstração das matrículas ou das transcrições atingidas, quando possível;

III - estudo preliminar das desconformidades e das situações jurídica, urbanística e ambiental;

IV - Projeto urbanístico;

V - Memorial descritivo;

VI - Proposta de soluções para questões ambientais, urbanísticas e de reassentamento dos ocupantes, quando for o caso;

VII - Estudo técnico para situação de risco, quando for o caso;

VIII - Estudo técnico ambiental, quando for o caso;

IX - Cronograma físico de serviços e implantação de obras de infraestrutura essencial, compensações urbanísticas, ambientais e outras, quando houver, definidas por ocasião da aprovação do projeto de regularização fundiária; e

X - Termo de compromisso a ser assinado pelos responsáveis, públicos ou privados, para cumprimento do cronograma físico, definido no inciso IX.

§ 1º Na regularização de núcleo urbano informal que já possua a infraestrutura essencial implantada e para o qual não haja compensações urbanísticas ou ambientais ou outras obras e serviços a serem executados, fica dispensada a apresentação do cronograma físico e do termo de compromisso previstos nos incisos IX e X do *caput*.

§ 2º Na hipótese a que se refere o § 1º, constará da CRF que o núcleo urbano regularizado já possui a infraestrutura essencial definida no § 1º do art. 31 deste Decreto e que não existem compensações urbanísticas ou ambientais ou outras obras e serviços a serem executados.

§ 3º O projeto de regularização fundiária considerará as características da ocupação e da área ocupada para definir parâmetros urbanísticos e ambientais específicos, além de identificar os lotes, as vias de circulação e as áreas destinadas a uso público.

§ 4º Na Reurb-S, cabe à concessionária ou à permissionária de serviços públicos, mediante provocação do Poder Público competente, a elaboração do cronograma físico de implantação da infraestrutura essencial e a assinatura do termo de compromisso para cumprimento do cronograma. (Incluído pelo Decreto nº 9.597, de 2018)”

Um dos produtos técnicos necessários para compor o rol de projetos para aprovação e registro da REURB é o projeto urbanístico, o qual tem seus parâmetros e análises mínimas determinadas pelo Art. 31 do Decreto Federal nº 9.310/2018:

“Art. 31. O projeto urbanístico de regularização fundiária indicará, no mínimo:

I - As áreas ocupadas, o sistema viário e as unidades imobiliárias existentes e projetados;

II - As unidades imobiliárias a serem regularizadas, as suas características, a área, as confrontações, a localização, o nome do logradouro e o número da designação cadastral, se houver; (Redação dada pelo Decreto nº 9.597, de 2018)

III - As unidades imobiliárias edificadas a serem regularizadas, as suas características, a área dos lotes e das edificações, as confrontações, a localização, o nome do logradouro e o número da designação cadastral;

IV - Quando for o caso, as quadras e as suas subdivisões em lotes ou as frações ideais vinculadas à unidade regularizada;

V - Os logradouros, os espaços livres, as áreas destinadas aos edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, quando houver;

VI - As áreas já usucapidas;

VII - As medidas de adequação para a correção das desconformidades, quando necessárias; (Redação dada pelo Decreto nº 9.597, de 2018)

VIII - As medidas necessárias à adequação da mobilidade, da acessibilidade, da infraestrutura e da relocação de edificações;

IX - As obras de infraestrutura essenciais, quando necessárias; e

X - Outros requisitos que sejam definidos pelo Poder Público municipal ou distrital.

§ 1º Para fins do disposto na Lei nº 13.465, de 2017, e neste Decreto, consideram-se infraestrutura essencial os seguintes equipamentos:

I - Sistema de abastecimento de água potável, coletivo ou individual;

II - Sistema de coleta e tratamento do esgotamento sanitário, coletivo ou individual;

III - Rede de energia elétrica domiciliar;

IV - Soluções de drenagem, quando necessárias; e (Redação dada pelo Decreto nº 9.597, de 2018)

V - Outros equipamentos a serem definidos pelo Poder Público municipal ou distrital em função das necessidades locais e das características regionais.

§ 2º A Reurb poderá ser implementada por etapas e abranger o núcleo urbano informal de forma total ou parcial.

§ 3º Na Reurb de parcelamentos do solo, as edificações já existentes nos lotes poderão ser regularizadas, a critério do Poder Público municipal ou distrital, em momento posterior, de forma coletiva ou individual.

§ 4º As obras de implantação da infraestrutura essencial, de equipamentos comunitários e de melhoria habitacional e a sua manutenção poderão ser realizadas antes, durante ou após a conclusão da Reurb.

§ 5º O Poder Público municipal ou distrital definirá os requisitos para elaboração do projeto de regularização fundiária, no que se refere aos desenhos, ao memorial descritivo e ao cronograma físico de obras e serviços a serem realizados, se for o caso. (Redação dada pelo Decreto nº 9.597, de 2018)

§ 6º A inexistência de regulamentação dos requisitos a que se refere o § 5º não impedirá o processamento da Reurb e o registro da CRF.

§ 7º A planta e o memorial descritivo serão assinados por profissional legalmente habilitado, dispensada a apresentação da ART no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura ou do RRT no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, quando o responsável técnico for servidor ou empregado público.

§ 8º As áreas já usucapidas referidas no inciso VI do caput constarão do projeto de regularização fundiária com a área constante na matrícula ou na transcrição e com a

observação de se tratar de unidade imobiliária já registrada e oriunda de processo de usucapião e a nova descrição técnica georreferenciada da unidade imobiliária deverá ser averbada na matrícula existente.”

Sendo assim, temos que a engenharia desempenha um papel crucial no processo de regularização fundiária urbana. Através do levantamento planialtimétrico e cadastral com georreferenciamento, da regularização das edificações, da adequação das áreas e infraestrutura, da análise e verificações ambientais e da elaboração dos mais diversos projetos técnicos, os engenheiros garantem a segurança técnica da demarcação das posses, a regularidade das construções e a melhoria das condições de habitabilidade para a população.

2.2 ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA NA REURB

Dentre todas as engenharias, a engenharia cartográfica é a que mais se destaca e desempenha um papel fundamental na execução de projetos de regularização fundiária, fornecendo os fundamentos técnicos necessários para a delimitação e caracterização das áreas a serem regularizadas com as devidas precisões exigidas por lei. A engenharia cartográfica e de agrimensura desempenha papel essencial, especialmente na produção de dados espaciais precisos, no georreferenciamento de parcelas e na elaboração de documentação técnica conforme padrões normativos. Como destacam Williamson et al. (2010, p. 2), “a administração fundiária moderna depende diretamente da infraestrutura geoespacial, sendo a medição e a modelagem da terra elementos fundamentais para qualquer sistema de governança territorial”.

O profissional engenheiro cartógrafo ou agrimensor é responsável por garantir a aderência dos levantamentos planialtimétricos ao Sistema Geodésico Brasileiro, assegurando a exatidão exigida pelos marcos legais. Essa precisão é fundamental para evitar conflitos fundiários e assegurar a interoperabilidade entre o cadastro territorial multifinalitário, o registro imobiliário e os sistemas de planejamento urbano. Sobre a precisão e acurácia, segundo Lemmen et al. (2020, p. 4), se inclui a qualidade posicional, como um aspecto essencial na administração de terras. São ressaltados alguns pontos relevantes sobre a qualidade dos dados espaciais, e que deve ser devidamente documentada, entre eles: a consistência entre os dados espaciais e administrativos deve ser garantida, como coordenadas e limites, e os dados administrativos, como direitos e restrições; as representações de unidades espaciais deve incluir uma indicação clara de qualidade, permitindo que os usuários entendam a precisão e a confiabilidade dos dados; e por fim, todos os produtos de dados combinados de diferentes fontes, as descrições de qualidade e os metadados relacionados aos dados originais devem ser relevantes para assegurar a responsabilidade e a confiabilidade da informação.

Com isso torna-se importante o conhecimento de alguns conceitos técnicos desta área para entendimento e análises necessárias, são estes:

- **Georreferenciamento e Sistemas de Coordenadas:** segundo Rossi et al. (2013), o georreferenciamento é um dos principais conceitos da engenharia cartográfica. Trata-se do processo de associar coordenadas geográficas (latitude e longitude) aos pontos e elementos presentes no terreno e representá-los em um mapa. Esse processo é essencial para garantir a precisão e a exatidão dos dados cartográficos utilizados na regularização fundiária. No contexto da regularização fundiária, é comum utilizar sistemas de projeção e referência específicos, como o Sistema de Coordenadas Universal Transversal de Mercator (UTM) e o Sistema de Referência Geocêntrico para a América do Sul (SIRGAS 2000), respectivamente. Esses sistemas permitem uma representação cartográfica mais precisa e facilitam a integração dos dados obtidos com outros sistemas de informação geográfica;
- **Levantamento e Mapeamento de Áreas:** um dos principais procedimentos da engenharia cartográfica na regularização fundiária é o cadastramento, mensuração e mapeamento das áreas a serem regularizadas. Segundo Souza (2001), este processo envolve a coleta de dados sobre a localização, dimensões e características das propriedades e edificações, assim como todas as demais feições complementares presentes na área. Os engenheiros cartógrafos utilizam técnicas como a aerofotogrametria, que consiste na obtenção de informações a partir de fotografias aéreas, a topografia e a geodésia, que envolvem medições precisas no terreno, para coletar todos os dados necessários. Essas informações são então utilizadas na elaboração de mapas e plantas que servirão como base para o processo de regularização;
- **Análise de Confrontações e Divisões Fundiárias:** outro aspecto importante da engenharia cartográfica na regularização fundiária é a análise de confrontações e divisões fundiárias. De acordo com BRASIL (2007), este processo envolve a verificação da delimitação das propriedades e a confirmação dos limites e confrontações entre elas, a partir de documentação legal, marcos de divisa e outros elementos físicos presentes no terreno. Os engenheiros cartógrafos utilizam técnicas de interpretação de mapas e documentos antigos, análise de dados cartográficos e conhecimento das normas e legislação vigentes para realizar essas análises. Essa etapa é crucial para realização com segurança jurídica do auto de demarcação urbanística e emissão da Certidão de Regularização Fundiária – CRF dos lotes individualizados, evitando assim conflitos futuros entre proprietários;

- **Elaboração de Documentação Cartográfica:** Após a realização do cadastramento e mapeamento das áreas de interesse, os engenheiros cartógrafos são os profissionais responsáveis pela elaboração da documentação cartográfica necessária para aprovação e registro dos projetos de regularização fundiária, isso inclui a produção de estudos fundiários, mapas temáticos, plantas, memoriais descritivos e outros documentos que comprovem a situação jurídica e as características das propriedades. Essa documentação é utilizada como base para a elaboração dos processos de regularização fundiária, sendo submetida aos órgãos competentes para análise e aprovação. É fundamental que esses documentos sejam precisos, claros e estejam em conformidade com as normas técnicas e legais estabelecidas, de acordo com BRASIL (2018) legislação vigente rege que cada vértice delimitador das propriedades deve possuir uma precisão tridimensional de 8 cm.

A engenharia cartográfica e de agrimensura desempenha um papel essencial nos processos de regularização fundiária, fornecendo os fundamentos técnicos e as ferramentas necessárias para a delimitação e caracterização das áreas a serem regularizadas. O georreferenciamento, o levantamento e mapeamento das áreas, a análise de confrontações e questões fundiárias, e a elaboração da documentação cartográfica são procedimentos-chave realizados pelos engenheiros cartógrafos que utilizam técnicas avançadas de coleta e análise de dados para garantir a precisão e a conformidade das informações utilizadas no processo de regularização.

2.3 MAPEAMENTO E SIG PARA A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

As bases cartográficas e os sistemas de informações geográficas (SIG) desempenham um papel crucial na regularização fundiária, fornecendo ferramentas e tecnologias que facilitam a análise e gestão de todos os dados espaciais envolvidos nesse processo.

Antes de adentrarmos nas aplicações dos SIG em si, é importante compreender os conceitos básicos que envolvem a elaboração de bases cartográficas e o mapeamento temático. Segundo Câmara Et al. (2005), estes conceitos consistem na representação gráfica e precisa do espaço geográfico, utilizando símbolos, cores e outros elementos visuais para comunicar informações sobre a localização, dimensões e características das áreas a serem regularizadas, assim como possuem diversas camadas de informações para representar os atributos de interesse às análises.

Os produtos gerados no contexto da regularização fundiária podem abranger diversos aspectos, como a delimitação das propriedades, a localização de benfeitorias, a existência de áreas de preservação ambiental, a existência de infraestruturas ou serviços públicos, questões socioeconômicas, entre outros. Segundo ERBA, D. et al. (2005), essas representações cartográficas são fundamentais para compreender a situação atual do território e tomar decisões tecnicamente embasadas durante o processo de cadastro técnico multifinalitário, o que pode também aplicado à regularização.

Ainda segundo Câmara Et al. (2005) os SIG's, são sistemas computacionais que permitem a coleta, armazenamento, análise e visualização de dados georreferenciados. Na regularização fundiária, os SIG desempenham um papel fundamental ao integrar diferentes camadas de informações espaciais, como mapas, imagens de satélite, dados cadastrais e informações socioeconômicas.

Uma das principais aplicações dos SIG na regularização fundiária é a gestão e análise dos dados espaciais. Com o auxílio dessas ferramentas, é possível identificar áreas passíveis de regularização, verificar a viabilidade de intervenções urbanísticas, identificar conflitos de uso do solo e planejar ações de regularização de forma mais eficiente.

Além disso, os SIG permitem a criação de mapas temáticos, que são representações cartográficas específicas de determinados aspectos da regularização fundiária. Por exemplo, é possível criar mapas que evidenciem as áreas de risco, as áreas com necessidade de infraestrutura básica ou as áreas protegidas por lei. Esses mapas temáticos facilitam a visualização e compreensão das informações do território, auxiliando na tomada de decisões e na comunicação ágil com os envolvidos no processo de regularização.

Por sua vez, o sensoriamento remoto, segundo Antunes (2001) e Antunes (2003), é uma tecnologia que utiliza sensores a bordo de aeronaves ou satélites para obter informações sobre a superfície terrestre. Essas informações são coletadas por meio de imagens, que podem ser utilizadas para identificar características do terreno, como o tipo de cobertura vegetal, a presença de edificações, o uso e ocupação do solo, entre outros.

Neste contexto voltado à regularização fundiária urbana, o sensoriamento remoto desempenha um papel importante ao auxiliar na obtenção de dados atualizados e abrangentes sobre as áreas a serem regularizadas, desde que sejam utilizados produtos que atendem às precisões mínimas exigidas por lei. As imagens obtidas com essas metodologias podem ser integradas aos SIG, permitindo uma análise mais precisa e uma visão mais ampla do território.

Apesar dos benefícios proporcionados pelo mapeamento e pelos SIG na regularização fundiária, é importante considerar alguns desafios e considerações. Um dos principais desafios é a obtenção de dados de qualidade e atualizados, que sejam confiáveis para embasar as decisões tomadas durante o processo de regularização. Além disso, é essencial garantir a capacitação adequada dos profissionais envolvidos, para que possam utilizar as ferramentas de mapeamento e SIG de forma eficiente e correta.

Outra consideração importante é a necessidade de garantir a acessibilidade e a transparência das informações espaciais. Os mapas e os dados gerados devem ser disponibilizados de forma clara e compreensível, para que os beneficiários da regularização, as autoridades e outros terceiros interessados possam acompanhar e participar do processo de forma efetiva.

Sendo assim, podemos dizer que o mapeamento temático e os sistemas de informações geográficas são ferramentas indispensáveis para REURB. Através do mapeamento, é possível representar de forma precisa as áreas a serem regularizadas, identificando características e delimitações importantes. Já os sistemas de informações geográficas permitem a gestão e análise integradas dos dados espaciais, facilitando a tomada de decisões e o planejamento das ações.

Ao integrar o sensoriamento remoto, é possível também obter informações atualizadas e abrangentes sobre as áreas em processo de regularização. Essas informações são essenciais para uma análise precisa e uma visão ampla do território. No entanto, é importante considerar os desafios e as considerações relacionadas à obtenção de dados de qualidade, à capacitação dos profissionais e à acessibilidade das informações.

3 ANÁLISE E DISCUSSÕES

3.1. ESTUDOS DE ENGENHARIA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE NA REURB

A REURB envolve não apenas questões legais e técnicas, mas também preocupações ambientais que impactam diretamente a sustentabilidade e a preservação ambiental nas áreas a serem regularizadas.

Os estudos de engenharia, urbanismo e meio ambiente desempenham um papel crucial no processo. Esses estudos têm como objetivo avaliar as condições das áreas a serem regularizadas, identificar possíveis impactos ambientais e propor medidas mitigadoras para garantir a sustentabilidade e a preservação ambiental.

As análises ambientais têm como objetivo avaliar os impactos ambientais causados pelas ocupações irregulares e propor medidas para minimizar esses impactos. Esses estudos podem incluir a análise da vegetação existente, a identificação de possíveis áreas de risco à ocupação, a identificação de áreas de preservação permanente, a avaliação da qualidade do solo e das águas, entre outros aspectos pertinentes a cada caso específico.

Com base nos estudos de engenharia e meio ambiente, é possível identificar medidas mitigadoras e de preservação ambiental a serem adotadas no processo de regularização fundiária, conforme definido e parametrizado pela atual legislação federal. Essas medidas visam minimizar os impactos ambientais negativos e garantir a sustentabilidade das áreas a serem regularizadas.

Podemos citar como algumas das medidas mais comuns:

- **Recuperação de Áreas Degradadas:** em casos em que a ocupação irregular tenha causado danos ambientais, é necessário realizar a recuperação das áreas degradadas. Isso pode envolver a revegetação de áreas desmatadas, a recuperação de nascentes e cursos d'água, entre outras ações que visam restaurar o equilíbrio ambiental;
- **Implantação de Infraestrutura Básica:** a REURB também requer a implantação de infraestrutura básica nas áreas ocupadas. Isso inclui a construção de redes de água, esgoto, energia elétrica e drenagem pluvial, garantindo o acesso a serviços essenciais e evitando impactos ambientais negativos, como o despejo inadequado de resíduos, por exemplo;
- **Preservação de Áreas de Interesse Ambiental:** em áreas que apresentam relevância ambiental, como áreas de preservação permanente ou de proteção de mananciais, é necessário adotar medidas específicas para preservar essas áreas. Isso pode incluir a demarcação de faixas de proteção, a proibição de atividades que possam causar danos ambientais e a conscientização dos moradores sobre a importância dessas áreas para a sustentabilidade local.

Além das medidas técnicas, é fundamental promover o envolvimento comunitário e a educação ambiental durante o processo de regularização fundiária. Isso envolve conscientizar os moradores sobre a importância da preservação ambiental, a adoção de práticas sustentáveis e a participação ativa na gestão das áreas regularizadas.

A engenharia desempenha um papel importante nesse contexto, pois pode orientar os moradores sobre boas práticas ambientais, como o uso racional da água e da energia, a destinação adequada de resíduos e lixo doméstico e a preservação da vegetação nativa. Além disso, seus profissionais podem auxiliar na elaboração de projetos que promovam a sustentabilidade, como a implantação de sistemas de captação de água da chuva e de energia renovável, por exemplo.

Os estudos de engenharia, urbanismo e meio ambiente desempenham um papel essencial na REURB, garantindo a sustentabilidade e a preservação ambiental nas áreas a serem regularizadas, o que irá possibilitar um ganho na qualidade de vida da população. Esses estudos permitem identificar possíveis impactos ambientais, propor medidas mitigadoras e de preservação e promover o envolvimento comunitário e a educação ambiental.

É fundamental que os profissionais envolvidos no processo de regularização fundiária estejam capacitados e atualizados sobre todas as questões ambientais, de forma a garantir a efetividade dos estudos e a adoção de medidas adequadas.

4 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Ao longo deste artigo, exploramos os desafios e perspectivas da REURB no Brasil, com foco no cenário caótico enfrentado pelas pequenas e médias cidades. Discutimos a importância da regularização fundiária para promover o desenvolvimento urbano sustentável e a justiça social, além de abordar os principais obstáculos enfrentados nesse processo por todos os envolvidos.

Ficou claro que a falta de informações cadastrais adequadas, a falta de recursos financeiros e a resistência de certos setores da sociedade são desafios significativos para a regularização fundiária. No entanto, também destacamos as perspectivas promissoras para o futuro, como a conscientização crescente, o avanço tecnológico, as parcerias público-privadas e a mobilização social.

Com base em todo o conteúdo abordado, apresentamos algumas recomendações para engenheiros e administradores públicos, a fim de motivá-los a se envolverem nessa empreitada e trabalharem para o desenvolvimento das cidades brasileiras e na melhoria de vida da população:

- **Investir em levantamentos e cadastros atualizados:** É fundamental obter informações precisas sobre as áreas a serem regularizadas. Investir em levantamentos e cadastros atualizados, utilizando tecnologias inovadoras, pode agilizar o processo e garantir maior eficiência;
- **Buscar parcerias público-privadas:** A falta de recursos financeiros é um desafio significativo. Portanto, é importante buscar parcerias com o setor privado para obter investimentos e recursos adicionais para a regularização fundiária. Estabelecer mecanismos de financiamento inovadores também pode ser uma estratégia eficaz;
- **Promover a conscientização pública:** É fundamental envolver a sociedade e conscientizá-la sobre a importância da regularização fundiária. Realizar campanhas de comunicação e educação, promover debates e palestras em escolas e comunidades, e divulgar os benefícios da regularização podem ajudar a superar a resistência e obter o apoio da população;
- **Fortalecer a participação social:** Engajar os moradores e a sociedade civil organizada é crucial para o sucesso da regularização fundiária. Criar espaços de participação e diálogo, estabelecer conselhos e comitês de regularização fundiária, e incluir a população no processo de tomada de decisão são medidas importantes para garantir a legitimidade e a efetividade das ações;
- **Buscar soluções integradas:** A regularização fundiária deve ser vista como parte de um processo mais amplo de desenvolvimento urbano. Portanto, é importante buscar soluções integradas, envolvendo outras áreas como transporte, saneamento básico, habitação e infraestrutura. A abordagem integrada garante maior eficiência e melhores resultados para a população;
- **Capacitar profissionais:** Investir na capacitação de engenheiros e administradores públicos é essencial para garantir a qualidade e a eficiência dos processos de regularização fundiária. Proporcionar treinamentos, cursos e workshops sobre os aspectos técnicos, jurídicos e sociais da regularização pode melhorar a atuação dos profissionais envolvidos.

Ao seguir essas recomendações, engenheiros e administradores públicos poderão se sentir motivados e preparados para enfrentar os desafios da REURB no Brasil. Com empenho, comprometimento e parcerias estratégicas, é possível promover cidades mais justas, inclusivas e sustentáveis, melhorando a qualidade de vida da população brasileira.

5 REFERÊNCIAS

ANTUNES, A.F.B. **Fundamentos em sensoriamento remoto em ambiente de geoprocessamento.** Apostila. CIEG. UFPR. 2001.

ANTUNES, A.F.B. **Imagens de orbitais de alta resolução: conceitos, aplicações e como comprá-las.** Apostila. GIS Brasil. 35p. 2003.

BRASIL. **Decreto nº 9.310, de 15 de março de 2018. Institui as normas gerais e os procedimentos aplicáveis à Regularização Fundiária Urbana.** Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 155, n. 52, p. 1, 16 mar. 2018.

BRASIL. **Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017. Dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana.** Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 154, n. 132, p. 1, 12 jul. 2017.

BRASIL. Ministério das Cidades. **Manual de Regularização Fundiária Plena – Referências Conceituais.** Coordenação Geral de Celso Santos Carvalho, Sandra Bernardes Ribeiro e Denise de Campos Gouvêa. Brasília: Ministério das Cidades, 2007. p. 15.

CÂMARA, Gilberto; MONTEIRO, Antônio Miguel Vieira. **Fundamentos de Sistemas de Informação Geográfica.** 2. ed. São José dos Campos: INPE, 2001.

DIAS, Marcus Vinícius Furtado Coêlho. **Regularização Fundiária Urbana: comentários à Lei nº 13.465/2017.** 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2021.

ERBA, D. et al. **Cadastro multifinalitário como instrumento de política fiscal e urbana.** Ministério das Cidades. Rio de Janeiro, 2005.

LEMMEN, Christiaan; ENEMARK, Stig; McLAREN, Robin; BENNETT, Rohan; UNGER, Eva. **Guiding Principles for Building Fit-For-Purpose Land Administration Systems in the Context of the Sustainable Development Goals (SDGs).** Nairobi: UN-Habitat/GLTN, 2020.

MEDEIROS, João Pedro Lamana Paiva. REURB: **Regularização Fundiária Urbana – Teoria e Prática segundo a Lei 13.465/2017.** 2. ed. Porto Alegre: Notadez, 2024.

ROSSI, Mauro; FANTIN, Marco Antônio. **Georreferenciamento: Fundamentos, Métodos e Aplicações.** São Paulo: Oficina de Textos, 2013.

SOUZA, G. **Análise de metodologia de dados espaciais para cadastro.** Dissertação de mestrado. USP Dpto. De Transportes. 2001.

WILLIAMSON, Ian; ENEMARK, Stig; WALLACE, Jude; RAJABIFARD, Abbas. **Land Administration for Sustainable Development.** Redlands, CA: ESRI Press Academic, 2010.